

TA'LIMDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING USULLARI VA AFZALLIKLARI

Qo'lyiyeva Fotima Ulug'bek qizi

Nizomiy nomidagi TDPU, Boshlang'ich ta'lim 1-kurs magistri

Email: kuyliyevafotima@gmail.com, +998947557177

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7994042>

Annotatsiya. Bugungi XXI asr talablaridan biri bo'lgan, axborotlashtirish, jamiki sohalarni qamrab olmoqda. Jumlada, ta'lim tizimini ham. Ushbu maqolada axborotlashtirishning mohiyati va uning ta'lim sohasiga ta'siri haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: axborotlashtirish, texnologiya, ta'lim, kognitiv, AKT.

Jamiyatni axborotlashtirishda ta'lim tizimi alohida rol o'ynaydi, chunki ta'lim, bir tomondan, axborot iste'molchisi, boshqa tomondan, yangi axborot texnologiyalarini yaratuvchisi vazifasini bajaradi. Axborot bilan ishlash qobiliyati zamonaviy inson uchun ustuvor vazifalardan biriga aylanganligi sababli, ta'lim tizimi o'quvchida maktabdan boshlab tanqidiy fikrlash qobiliyati (tanqidiy fikrlash bilim, tushunish, qo'llash, tahlil qilish, sintez qilish, baholash bilan tavsiflanadi) ni shakllantirishga mo'ljallangan.

Ta'lim, fikrlashning moslashuvchanligi, ma'lumotlarning katta oqimida harakat qilish qobiliyati inson hayoti davomida muhim qadriyatlarga aylanadi. Xuddi shu qadriyatlar jamiyat uchun ham muhimdir, chunki fan, madaniyat, ishlab chiqarish, umuman, barcha sohalarda texnologiyalarning jadal rivojlanishi texnologiyalarga xizmat ko'rsatishda ham o'qimishli odamlarning ijodiy salohiyatidan foydalanishni o'z ichiga oladi. Shuning uchun ta'limni axborotlashtirish jamiyatni axborotlashtirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaraladi. Shu o'rinda axborotlashtirish qaysi jarayonlarni o'z ichiga olishini ko'rib chiqsak,

Ta'limni axborotlashtirish deganda esa ta'lim sohasini o'qitish va tarbiyalashning psixologik-pedagogik maqsadlarini amalga oshirishga yo'naltirilgan va qulay, bundan tashqari, zamonaviy IQ texnologiyalarini ishlab chiqish va ulardan maqbul foydalanish metodologiyasi, texnologiyasi va amaliyoti bilan ta'minlash jarayoni tushuniladi. AKTdan, xususan, o'quv maqsadlari uchun dasturiy vositalardan foydalanishning maqsadga muvofiqligi ularning o'quv ma'lumotlarini vizualizatsiya qilish vositasi, ob'ektiv dunyo haqidagi bilimlarni rasmiylashtirish vositasi, o'lchash vositasi sifatida ishlatilishi bilan belgilanadi.

Axborotlashtirish vositalaridan foydalanish ta'lim faoliyatining barcha sohalarida oqlanadi deb o'ylamaslik kerak. Ko'p hollarda bu haqiqatan ham shunday. Shu bilan birga, ta'limni axborotlashtirish ham salbiy tomonlarga ega. Ta'limni axborotlashtirishning ijobiy va salbiy omillarini har bir o'qituvchi bilishi va amaliy ishlarida hisobga olishi kerak. Maktab o'quvchilarini tayyorlash tizimida AKT vositalaridan foydalanish maktabning pedagogik va tashkiliy faoliyatini quyidagi muhim imkoniyatlar bilan boyitishga olib keladi. Jumladan, informatika va axborot texnologiyalari bilan bog'liq yangi o'quv fanlari va yo'nalishlarini joriy etish hamda ularni rivojlantirish, individualizatsiya va differentsiatsiyani oshirish orqali o'rganish samaradorligini oshirish, ta'lim tizimini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish.

Biroq, ta'limning barcha shakllarida AKT vositalaridan foydalanish bir qator salbiy muammolarni ham yuzaga chiqaradi.

- ta'limni individualizatsiya qilish o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida o'quv jarayonida cheklangan jonli muloqotni minimallashtiradi. Ularga vaqtlarning katta qismini kompyuter bilan o'tkazadi, natijada, inson tafakkurini faollashtirish organi-nutq uzoq vaqt davomida to'xtaydi;

- ijtimoiy aloqalar kamayadi, ijtimoiy o'zaro ta'sir va aloqa amaliyoti kamayadi, bu individualizmga olib keladi;

- Displey ekranida namoyish etilayotgan belgilar tizimidan tubdan far qiladigan mantiqqa ega bo'lgan amaliy harakatlar tizimiga o'tish, ya'ni bilimlarni amalda qo'llash muammosi (psixologik tilda - fikrdan harakatga o'tish muammosi);

- inson bir vaqtning o'zida faqat yetti xil toifani ishonchli eslab qolishi va ishlashi mumkinligi sababli, bir vaqtning o'zida har xil turdagi ma'lumotlarni namoyish qilganda o'tkazib yuborilishiga olib keladi;

- internetga ulanish muammosi ta'lim va tarbiya samaradorligini oshirishga umuman mos kelmaydi;

O'quv jarayonida AKTdan foydalanishning pedagogik maqsadga muvofiqligi o'quvchi shaxsini rivojlantirish maqsadlari bilan belgilanadi. Masalan, interfaol doska bilan jihozlangan sinf darsini olaylik. Bunday darsdagi o'qituvchi o'zida mavjud bo'lgan uslubiy texnikaning deyarli barcha arsenalini saqlab, uni AKT imkoniyatlari bilan bir necha bor ko'paytirishi mumkin. Buning uchun, birinchi navbatda, dars tarkibiga osongina kiritilishi mumkin bo'lgan o'quv maqsadlari uchun elektron vositalar kerak.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, ijodiy izlanish va mantiqiy fikrlashlarini kengaytirish bilan birga ularni darslarda o'rganganlarini hayot bilan bog'lash hamda darsga qiziqishlarini oshirishga yordam beradi. O'qituvchilarning bunday zamonaviy talablar asosida yaratilgan sharoitlardan samarali foydalanib, darslarni ilg'or pedagogik hamda axborot kommunikatsiya texnologiyalari asosida tashkil etilishi ta'lim-tarbiya jarayonini sifatini va dars avvalida

ko'zlangan natijaga erishishni kafolatlaydi. Biroq, yuqorida aytib o'tilgan muammolarga duch kelmaslik zarur.

REFERENCES

1. Пегов А. А., Маст Е. Г. “Использование современных информационных и коммуникационных технологий в учебном процессе” (курс кратких лекций). Россия. 2010 г. 3-4- стр.
2. Yo'ldashev J. G., Usmonov S.A. “Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy qilish”. – T: Fan va texnologiya, -2008.
3. Isamatova Sh.B. “Boshlang'ich sinflarda o'qitishning zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish afzalliklari”.- 2020-y.
4. Norbekov D.K, Mardonqulov J.A. “Boshlang'ich ta'limda AKT dan foydalanish”.
5. А. А. Халиков. Р. М. Садыков. “Формирование педагогических способностей будущего учителя начальных классов”. Молодой ученный.- 2016 г.
6. Malikova, D. (2020). Deposit base of Uzbekistan commercial banks. *World Scientific News*, (143), 115-126.
7. Malikova, D. (2020). Consulting services market of Uzbekistan. *World Scientific News*, (145), 168-179.
8. Malikova, D. (2023). METHODOLOGY FOR EFFECTIVE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF BANKS. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects*, 96-98.
9. Malikova, D., & Ziyadullayeva, M. (2023). INFLATION: THEORETICAL ASPECTS AND ANALYSIS OF PRICE CHANGES IN UZBEKISTAN. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(2), 204-207.
10. Malikova, D., & Abduganieva, F. (2023). The Role of Consulting in the Modern Economy. *Global Scientific Review*, 12, 1-4.
11. Malikova, D., & Rakhmonov, N. (2023). MONETARY AGGREGATES AND THEIR IMPORTANCE IN THE ECONOMY.
12. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). Analysis of the Current State of Deposit Operations of Commercial Banks of Uzbekistan. *Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal*, 2(2), 28-31.
13. Malikova, D., & Ochilova, I. (2023). THE IMPORTANCE OF DOMESTIC BANKS'PRECIOUS METALS ACCOUNTING OPERATIONS. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
14. Маликова, Д. (2021). UMUM TA'LIM MAKTABLARIDA KITOBXONLIK STRATEGIYASINI QO 'LLASH: Malikova Dilrabo Mahmudovna, O 'zbekiston pedagogika fanlari ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (7), 299-305.